

Hukum Adat Jawa dalam Penggunaan Gagar Mayang pada Upacara Pemakaman Remaja

Abstrak

Hukum adat Jawa memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam ritual pemakaman. Salah satu tradisi yang menarik perhatian adalah penggunaan *Gagar Mayang* dalam upacara pemakaman remaja. *Gagar Mayang* yang kerap dikaitkan dengan simbol perjalanan roh menuju alam baka ini memiliki makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat Jawa. Tulisan ini membahas makna simbolis dan fungsi *Gagar Mayang* dalam hukum adat Jawa dan bagaimana tradisi ini bertahan di tengah modernisasi dan pengaruh hukum positif.

1. Latar Belakang

Hukum adat di Indonesia merupakan warisan yang erat kaitannya dengan jati diri sosial, budaya, dan spiritual masyarakat. Berbeda dengan hukum positif yang bersifat tertulis dan terstruktur, hukum adat bersifat dinamis dan diwariskan melalui praktik dan adat istiadat. Masyarakat Jawa sebagai salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia memiliki tradisi hukum adat yang sangat kaya, termasuk dalam berbagai ritual kehidupan, salah satunya adalah upacara kematian. Dalam masyarakat Jawa, kematian tidak hanya dipandang sebagai akhir dari kehidupan fisik, tetapi juga sebagai transisi menuju alam spiritual (Aufa & Phil, 2017). Pemakaman merupakan bagian penting dari proses ini, yang diatur oleh aturan adat yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan jiwa yang meninggal dan keharmonisan dengan alam semesta.

Salah satu unsur penting dalam upacara kematian adat Jawa adalah penggunaan Gagar Mayang, yaitu simbol berupa rangkaian janur muda yang berfungsi sebagai pengiring dalam prosesi pemakaman (Wati & Dora, 2023). Gagar Mayang, khususnya dalam pemakaman remaja yang belum menikah, dianggap sebagai representasi perjalanan roh menuju alam baka. Menurut Karim, (2017) penggunaan Gagar Mayang memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai cerminan peralihan dari kehidupan duniawi menuju kehidupan setelah kematian. Bagi remaja yang belum mencapai kedewasaan penuh melalui pernikahan, Gagar Mayang merupakan simbol kesucian dan perjalanan yang belum sempurna, tetapi telah diterima oleh alam spiritual.

Kajian tentang Gagah Mayang dalam konteks hukum adat Jawa sangat penting karena menyangkut pertanyaan tentang bagaimana tradisi ini diatur dan dilestarikan melalui praktik-praktik yang diwariskan secara turun-temurun. Akan tetapi, modernisasi dan globalisasi telah memberikan dampak yang besar terhadap praktik-praktik adat, termasuk dalam upacara kematian. Pengaruh hukum positif yang lebih terstruktur dan perubahan gaya hidup masyarakat Jawa yang semakin menyatu dengan budaya modern telah menyebabkan terjadinya pergeseran dalam penerapan hukum adat, termasuk dalam penggunaan Gagah Mayang.

2. Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah menjelaskan makna spiritual dan kultural pemanfaatan Gagah Mayang dalam upacara kematian remaja menurut hukum adat Jawa, serta menganalisis perubahan dan tantangan yang dihadapi tradisi ini di tengah pengaruh modernisasi dan hukum positif dalam masyarakat Jawa kontemporer.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Metode kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam makna simbolik dan fungsi *Gagah Mayang* dalam upacara kematian remaja menurut hukum adat Jawa. Mengingat penelitian ini berfokus pada aspek budaya, spiritual, dan hukum, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nilai-nilai adat yang mendasari penggunaan *Gagah Mayang* sebagai bagian dari tradisi pemakaman dalam masyarakat Jawa. Metode studi pustaka diterapkan untuk menganalisis berbagai sumber tertulis seperti jurnal dan artikel yang membahas hukum adat Jawa, khususnya yang terkait dengan upacara kematian.

4. Pembahasan

4.1 Contoh Kasus

Penggunaan Gagah Mayang dalam upacara kematian etnis Jawa sudah dilaksanakan sejak dahulu kala bahkan hingga saat ini. Namun, karena adanya modernisasi yang masuk ke Indonesia pada saat ini tak jarang banyak etnis yang mulai kehilangan

generasi penerus upacara-upacara adat contohnya pada penggunaan Gagar Mayang ini. Contoh kasus yang akan dijelaskan pada paper ini relevan dengan salah satu jurnal yang membahas mengenai “*Gagar Mayang Tradisi Pemakaman Etnis Jawa di Desa Aek Nagali, Kec. Bandar Pulau, Kab. Asahan*”. Jurnal tersebut membahas mengenai Gagar Mayang yang merupakan simbol penting dalam upacara kematian Jawa, khususnya bagi gadis atau remaja yang belum menikah. Simbol ini berfungsi sebagai saksi status sosial dan jati diri individu yang meninggal, sekaligus sebagai penghubung antara hidup dan mati dalam budaya Jawa. Dalam konteks ini, Gagar Mayang menjadi media yang menyampaikan hubungan antara manusia dengan alam, di mana setiap unsur di dalamnya memiliki nilai simbolis yang mendalam. Simbol ini mencerminkan kepercayaan orang Jawa tentang kehidupan setelah mati dan transisi dari status lajang ke status yang lebih tinggi, seperti pernikahan. Hukum adat Jawa, melalui penggunaan Gagar Mayang, tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai cara untuk menghormati dan mengenang mereka yang telah meninggal. Proses pembuatan Gagar Mayang yang melibatkan keterampilan khusus dari seorang dukun manten atau perajin, menunjukkan bahwa tradisi ini masih dihormati dan dilestarikan. Namun, tantangan muncul dari generasi muda yang mungkin belum sepenuhnya memahami makna di balik ritual ini. Secara keseluruhan, Gagar Mayang mencerminkan kekayaan nilai budaya dalam masyarakat Jawa dan berperan penting dalam menjaga identitas dan tradisi lokal di tengah perubahan zaman.

Menurut Wati & Dora, (2023) Tradisi Gagar Mayang masih dilestarikan dalam masyarakat Jawa, namun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Gagar Mayang yang merupakan simbol penting dalam upacara kematian gadis atau remaja yang belum menikah, berfungsi sebagai penghubung antara hidup dan mati, serta mencerminkan status sosial orang yang meninggal. Proses pembuatan Gagar Mayang melibatkan keterampilan khusus dari dukun manten atau perajin, yang menunjukkan bahwa tradisi ini masih dijunjung tinggi. Akan tetapi, generasi muda cenderung belum memahami makna mendalam di balik ritual tersebut, sehingga mereka hanya mengikuti tradisi tanpa menyadari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara pelestarian tradisi dan pemahaman budaya di kalangan generasi muda. Wilayah tempat kasus ini terjadi adalah di Desa Aek Nagali, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan. Di

daerah ini, meskipun terdapat variasi dalam pelaksanaan Gagah Mayang, tujuan upacara tetap sama, yaitu untuk menghormati dan mengenang orang yang telah meninggal. Namun, tantangan modernisasi dan perubahan sosial dapat mengancam keberlanjutan tradisi tersebut apabila tidak ada upaya untuk menyadarkan generasi muda akan pentingnya nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Gagah Mayang. Secara keseluruhan, pelaksanaan Gagah Mayang dalam upacara kematian remaja masa kini mencerminkan adanya dinamika antara upaya melestarikan tradisi dengan tantangan modernisasi yang memerlukan perhatian agar makna dan nilai budaya tetap lestari di tengah perubahan zaman.

4.2 Analisa terhadap Perubahan dan Tantangan

Tradisi penggunaan gagah mayang dalam upacara kematian bagi remaja menurut hukum adat Jawa telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan di tengah modernisasi dan pengaruh hukum positif. Analisis perubahan dan tantangan tersebut dapat dilihat melalui studi kasus dari Desa Aek Nagali, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, yang menunjukkan adanya dinamika antara pelestarian tradisi dengan pengaruh era modern.

a) Perubahan Nilai dan Pemahaman Generasi Muda

Generasi muda di Desa Aek Nagali masih melaksanakan tradisi penggunaan gagah mayang dalam upacara kematian, khususnya bagi remaja yang belum menikah. Namun, salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap makna simbolik yang terkandung dalam ritual ini. Generasi muda cenderung melaksanakan upacara tersebut hanya karena alasan kewajiban sosial atau tuntutan adat, tanpa memahami secara utuh nilai-nilai spiritual dan budaya yang melekat pada gagah mayang. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara pelaksanaan ritual dengan kesadaran akan hakikat budayanya, yang berisiko menjadikan tradisi ini hanya sekadar formalitas belaka. Pergeseran ini merupakan dampak dari modernisasi yang telah mengubah cara pandang generasi muda terhadap adat istiadat, yang dianggap kurang relevan dalam kehidupan sehari-hari yang lebih pragmatis.

b) Pengaruh Modernisasi terhadap Praktik Adat

Modernisasi yang masuk ke daerah seperti Aek Nagali telah memengaruhi cara masyarakat menjalankan adat istiadat, termasuk dalam

upacara kematian. Modernisasi tidak hanya membawa perubahan dalam teknologi dan gaya hidup, tetapi juga berdampak pada proses pemakaman yang menjadi lebih sederhana dan praktis. Pengaruh ini menyebabkan beberapa unsur penting dalam upacara, termasuk Gagah Mayang, disederhanakan atau bahkan dihilangkan karena dianggap tidak efisien atau menghabiskan waktu. Selain itu, modernisasi telah membawa bentuk-bentuk alternatif pemakaman yang lebih modern, seperti pemakaman umum yang tidak menyediakan ruang bagi upacara adat yang rumit. Jika tidak diimbangi dengan upaya pelestarian, modernisasi berpotensi menggerus unsur-unsur penting dari adat istiadat seperti Gagah Mayang.

c) Tantangan Pelestarian dalam Konteks Globalisasi

Globalisasi yang semakin menguat memberikan pengaruh terhadap pola pikir masyarakat lokal, khususnya generasi muda yang semakin terpapar budaya global. Tradisi lokal seperti Gagah Mayang mulai tersaingi oleh nilai-nilai modern yang cenderung lebih individualis dan kurang menekankan pentingnya ritual adat. Dalam kasus Desa Aek Nagali, meskipun tradisi tersebut masih dijalankan, namun tekanan dari globalisasi dapat menyebabkan semakin sedikitnya minat masyarakat untuk mempelajari atau melestarikan keterampilan membuat Gagah Mayang. Jika tidak ada regenerasi yang cukup dalam mempelajari keterampilan tersebut, tradisi Gagah Mayang terancam punah.

d) Pengaruh Hukum Positif dan Peraturan Modern

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti peraturan pemakaman yang diatur oleh pemerintah, turut memengaruhi bagaimana tradisi seperti Gagah Mayang dipraktikkan. Undang-undang yang mengatur tata cara pemakaman yang lebih formal, seperti pengelolaan pemakaman umum, seringkali tidak mempertimbangkan aspek hukum adat seperti penggunaan Gagah Mayang. Akibatnya, masyarakat yang ingin tetap menjalankan tradisi ini mungkin harus menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada, yang dapat membatasi ruang gerak pelaksanaan upacara adat secara penuh. Tantangan ini menunjukkan adanya ketegangan antara pelestarian hukum adat dengan penerapan hukum positif, di mana hukum adat tidak lagi memiliki kekuatan yang sama di bawah tekanan peraturan formal.

e) Kesenjangan Pelestarian dan Pemahaman Budaya

Tantangan lainnya terletak pada keberlanjutan pelestarian tradisi di tengah perubahan sosial yang cepat. Seperti yang dicontohkan pada kasus Desa Aek Nagali, meskipun Gagar Mayang masih dipraktikkan, generasi muda semakin kehilangan minat dan pemahaman terhadap makna budaya yang terkandung dalam ritual ini. Tanpa pendidikan budaya yang intensif atau kesadaran dari generasi muda untuk melestarikan tradisi, nilai-nilai penting yang terkandung dalam Gagar Mayang akan semakin tereduksi menjadi sekadar simbol tanpa substansi. Upaya pelestarian tradisi ini memerlukan peran aktif dari masyarakat adat dan pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara mengikuti perkembangan zaman dan melestarikan warisan budaya.

5. Solusi dari Kasus yang Terjadi

Untuk menjaga keberlanjutan tradisi Gagar Mayang dalam upacara kematian remaja menurut hukum adat Jawa di tengah modernisasi dan pengaruh hukum positif, beberapa solusi dapat diajukan berdasarkan studi kasus di Desa Aek Nagali. Solusi tersebut antara lain pendekatan terpadu antara masyarakat adat, pemerintah, dan generasi muda untuk menjaga relevansi dan nilai budaya adat dalam kehidupan modern.

a) Pendidikan Budaya Melalui Kurikulum Lokal

Dilansir dari artikel PuskoMedia Indonesia, (2024) salah satu solusi utama untuk mengatasi tantangan pemahaman generasi muda terhadap tradisi Gagar Mayang adalah melalui pendidikan formal dan informal. Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dapat memasukkan materi terkait budaya dan hukum adat setempat ke dalam kurikulum sekolah. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang simbolisme dan pentingnya Gagar Mayang, generasi muda dapat lebih menghargai dan memahami nilai-nilai di balik tradisi tersebut. Program pendidikan ini juga dapat diperluas melalui kegiatan ekstrakurikuler, seperti pembuatan Gagar Mayang, yang melibatkan dukun atau perajin adat sebagai pengajar.

b) Pelatihan dan Regenerasi Keterampilan Adat

Pelestarian keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk membuat Gagar Mayang perlu mendapat perhatian serius. Upaya regenerasi dapat dilakukan dengan

menyelenggarakan pelatihan atau lokakarya di bawah bimbingan pakar adat atau perajin adat (Muhlizi, 2019). Pelatihan ini dapat ditujukan kepada generasi muda, agar mereka tidak hanya memahami makna simbolik Gagah Mayang, tetapi juga mampu secara praktis meneruskan tradisi ini. Program regenerasi ini dapat didukung oleh pemerintah atau lembaga adat setempat untuk memberikan dukungan dana dan materi yang diperlukan.

c) Integrasi Hukum Adat dengan Hukum Positif

Untuk menjamin keberlanjutan hukum adat, seperti pemanfaatan Gagah Mayang, dalam kerangka hukum positif, diperlukan pendekatan integratif. Pemerintah dapat mengakui dan memberi ruang bagi pelaksanaan ritual adat seperti Gagah Mayang dalam peraturan pemakaman yang diatur secara formal. Hal ini dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mendukung pengakuan dan pelestarian tradisi adat dalam peraturan daerah. Pemerintah daerah melalui dinas kebudayaan dapat memfasilitasi penyelarasan antara hukum adat dengan hukum positif, sehingga tradisi seperti Gagah Mayang dapat terus dilaksanakan tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

d) Pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial untuk Promosi Budaya

Generasi muda lebih banyak terhubung dengan teknologi dan media sosial, sehingga solusi yang relevan adalah memanfaatkan platform tersebut untuk mempromosikan tradisi Gagah Mayang. Membuat konten digital seperti video dokumenter, podcast, atau artikel blog yang menjelaskan tentang makna, proses pembuatan, dan pentingnya Gagah Mayang dapat menjadi cara yang efektif untuk menarik perhatian generasi muda. Media sosial dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya dengan cara yang lebih modern dan menarik, namun tetap menjaga esensi tradisi.

e) Festival Budaya dan Perayaan Adat

Menggelar festival budaya secara berkala yang menampilkan tradisi Gagah Mayang dapat menjadi solusi untuk menjaga kesadaran masyarakat akan pentingnya tradisi ini. Festival ini dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dan menampilkan pertunjukan, lokakarya, serta pameran yang berkaitan dengan budaya adat Jawa. Dengan demikian, tradisi

seperti Gagar Mayang tidak hanya akan tetap lestari, tetapi juga akan terus hidup di tengah masyarakat. Pemerintah daerah dan komunitas budaya dapat bekerja sama untuk menjadikan festival ini sebagai acara tahunan.

f) Kerja Sama dengan Lembaga Kebudayaan

Lembaga kebudayaan seperti museum, sanggar budaya, dan organisasi masyarakat adat dapat berperan aktif dalam mendukung pelestarian Gagar Mayang. Mereka dapat menyelenggarakan pameran, seminar, dan diskusi yang mengangkat pentingnya Gagar Mayang dalam kehidupan budaya masyarakat Jawa. Kerja sama ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tradisi tersebut, sekaligus menjadi wadah bagi para pelaku adat untuk berbagi ilmu dan pengalaman.

Referensi:

- Aufa, A. A., & Phil, M. (2017). Memaknai Kematian Dalam Upacara Di Jawa. *Jurnal Humaniora*, 1(1), 2–11.
- Karim, A. (2017). Kematian Dalam Tradisi Jawa Islam. *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan*, 12(2), 161.
- Muhlizi, A. F. (2019). Penguatan Peran Tokoh Adat Sebagai Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 127. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.308>
- PuskoMedia Indonesia. (2024). Proses Pembelajaran Adat Istiadat di Desa Bener: Meningkatkan Kesadaran Budaya Generasi Muda. *Bener.Desas.Id*.
- Wati, M., & Dora, N. (2023). Gagar Mayang Tradisi Pemakaman Etnis Jawa di Desa Aek Nagali, Kec. Bandar Pulau, Kab. Asahan. *MANHAJ: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Sosial Budaya Dan Kemasyarakatan*, 2(2), 139–146. <https://jurnal.staiuisu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/34>